

ȘOLDĂNEȘTI – PE FIR...

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii
Moldova

Rezumat: Prezentul material este axat pe lucrarea „Cetățeni de onoare ai orașelului Șoldănești”, elaborată în anul 2020 de către Rita Melnic, sub egida Bibliotecii Publice Orășenești Șoldănești. Autorul relevă specificul și impactul studiului, considerându-l un exemplu de preluat de către bibliotecile publice teritoriale.

Cuvinte-cheie: studiu biobibliografic; cercetare bibliografică, impact al cercetării.

Abstract: This material is focused on the work : „Honorary citizens of Soldanesti”, developed in 2020 by Rita Melnic, under the auspices of the Soldanesti Public Library. The author reveals the feature and impact of the study, considering it an example to approve by the territorial public libraries.

Keywords: biobibliographic study; bibliographic research, research impact.

Titlul de mai sus este preluat din studiul bibliografic asupra căruia insistăm în prezentul material – „Cetățeni de onoare ai orașelului Șoldănești” (Șoldănești, 2020, 43 pagini). Autorul lucrării – Rita Melnic, fiind editată sub egida Bibliotecii Publice Orășenești Șoldănești.

Activitatea de cercetare ține de fiecare bibliotecă, indiferent de apartenența funcțională a acesteia – națională, publică teritorială, din instituțiile de învățământ, specializată. Afirmatia este fundamentată pe prevederile cadrului legislativ și de reglementare, aprobat în ultimii ani (*Legea cu privire la biblioteci* (nr. 160 din 20.07.2017), *Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice* (art. 7, alin. 6), *Regulamentul privind evaluarea bibliotecii publice* (art. 9, domeniul de evaluare D), *Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova*).

Activitatea de cercetare a personalului de specialitate din biblioteci are drept scop creșterea performanțelor și a competitivității instituționale și individuale; augmentarea vizibilității și a recunoașterii la nivel instituțional/local, național și internațional;

dezvoltarea de noi servicii/produse; conexiunea evaluării performanțelor cu rezultatele cercetării; alinierea la tendințele moderne, cerințele societății și strategiile naționale și europene/internaționale.

Eficiența și impactul cercetării de bibliotecă sunt influențate în mare măsură de reușita îmbinării organice a intereselor individuale cu cele instituționale.

Cercetarea în bibliotecă este realizată în direcțiile: statistică, biblioteconomică, bibliografică, de marketing și altele, în funcție de specificul bibliotecii.

Evaluarea bibliotecilor publice teritoriale (pe parcursul anului 2021) a reliefat multitudinea, interesul, dar și experiențele acestora la capitolul cercetarea bibliografică. Este vorba despre parteneriate (cu fondatori, cercetători, muzeografi etc.) în editarea monografiilor privind istoria localităților cu prezența compartimentelor bibliografice, elaborarea/editarea studiilor biobibliografice despre personalitățile originare din localitate, listelor bibliografice despre istoria diferitor actori din localitate (biserici, biblioteci, muzee), contabilizarea bibliografică a istoriei locale (ținerea la zi a bazelor de date gen „Satul/raionul/orașul/

municipiul... în publicații”, personalități ale localității) etc. În mare parte produsele cercetări bibliografice sunt bibliografii de semnalare (în care predomină doar descrierile bibliografice), dar specificăm și prezența unora de caracter analitic (descrierile bibliografice fiind însoțite de adnotare, abstract).

Mai jos ne vom referi la o cercetare bibliografică inedită cu titlul „Cetățeni de onoare ai orașelului Șoldănești” (anul 2020). Caracterul inedit al studiului, la părerea noastră, este confirmat prin următoarele:

- tema bibliografiei – mai puțin cercetată bibliografic, și mai puțin experimentată de către bibliotecile publice teritoriale;
- „Introducere” – elaborată de utilizatorul bibliotecii! (scrisă din suflet, atractiv, inspirând și încurajând lectura studiului);
- compartimentul „Șoldănești pe fir” – include scurte articole semnate de către avocați, studenți, elevi, casnice – locuitori ai Șoldăneștilor, acestea contribuind la creșterea interesului pentru orașul natal, istoria și oamenii acestuia);
- atragerea/implicarea utilizatorilor, membrilor comunității în colectarea datelor, elaborarea studiului biobibliografic (deci, este vorba despre contribuția bibliotecii orășenești la promovarea Științei participative ori a Științei cetățenilor prin dezvoltarea abilităților de cercetare);
- compartimente biobibliografice – includ informația gen CV pentru fiecare protagonist (cetățeni de onoare ai Șoldăneștilor – 5 persoane), articole despre aceștia, semnate de către cadre didactice, ziariști și reprezentanți ai altor profesioni

și reliefând meritele privind conferirea titlului de cetățean de onoare. Informația bibliografică este mai puțin reliefată (limita cronologică constituind anul 2020), acest fapt diminuând potențialul informațional al studiului biobibliografic.

Evident, este o primă experiență care merită apreciere și preluare (este important de a disemina această experiență). Considerăm că o astfel de cercetare poate fi îmbunătățită prin: atribuirea codului ISBN; asigurarea accesului la formatul electronic al lucrării (presupunând posibilități limitate de editare tradițională a lucrării), augmentarea potențialului informațional al lucrării (mai multe articole despre protagonist, publicații de autor și despre acesta, lărgirea surselor de selectare a informației etc.), includerea indexurilor auxiliare (de nume cel puțin, pentru a facilita utilizarea lucrării), asigurarea continuității studiului în cadrul cercetării „Personalității din Șoldănești”, care ar integra și un compartiment „Cetățeni de Onoare”.

De ce am insistat asupra acestui studiu biobibliografic? Este vorba despre impactul vizibil al acestui produs al Bibliotecii Orășenești Șoldănești: o poziționare favorabilă a bibliotecii în comunitate, în relațiile cu fondatorul; contribuție la dezvoltarea/studiul istoriei locale; augmentarea rolului bibliotecii publice ca arhivă documentară a comunității. Nu în ultimul rând este un bun exemplu de implicare a bibliotecii publice teritoriale pentru o mai bună înțelegere de către public a procesului de cercetare.